

УДК 94: 356.15 (477.6) «1941-1943»

DOI: 10.5281/zenodo.17720066

EDN: QJEVNM

Г.В. Мишечкин

кандидат исторических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

E-mail: mishechkin2213@mail.ru

11-Й ТАНКОВЫЙ КОРПУС В ДОНБАССКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (СЕНТЯБРЬ 1943 г.)

Аннотация

В статье анализируется боевая деятельность 11-го танкового корпуса в Донбасской стратегической наступательной операции в сентябре 1943 года. Автор акцентирует внимание на структуре корпуса, методах и результатах боевой работы.

***Ключевые слова:** Великая Отечественная война, Красная Армия, вермахт, Донбасская стратегическая наступательная операция, Южный фронт, 11-й танковый корпус, Н.Н. Радкевич.*

Summary

The combat activity of the 11th Tank Corps in the Donbass strategic offensive operation on September 1943 is analyzed in the article. The author focuses on the structure of corpus, methods and results of combat work.

***Keywords:** The Great Patriotic War, the Red Army, the Wehrmacht, the Donbass strategic offensive operation, the Southern Front, 11th Tank Corps, N. N. Radkevich.*

80 лет назад завершилась Великая Отечественная война, но многие ее страницы еще не получили всестороннего освещения, нуждаются в более глубоком анализе. На материалах войны воспитывается молодое поколение, которое через обращение к беспримерному подвигу Народа-победителя, должно осознавать свою сопричастность к отечественной истории, ощущать духовно-культурную связь с прошлыми поколениями.

Ряд аспектов Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа – 22 сентября 1943 г.), в силу разных субъективных и объективных обстоятельств, не получили должного и исчерпывающего

отражения в историографии. Данная стратегическая операция Вооруженных сил СССР, проводившаяся войсками Юго-Западного и Южного фронтов, долгое время находилась в тени других ключевых сражений Великой Отечественной войны. От исхода операции зависел не только жизненно важный вопрос освобождения промышленного региона, но и в целом ситуация на южном фланге советско-германского фронта.

Среди аспектов указанной операции, которые, на наш взгляд, редко были в фокусе исследовательского внимания, определенный интерес представляет боевая деятельность 11-го танкового корпуса (далее – 11 тк), принимавшего участие в операции в сентябре 1943 года.

Историография интересующего нас вопроса не изобилует публикациями. Частично, а порой и фрагментарно, он анализируется в общем русле Донбасской операции и представлен в научных публикациях советского и постсоветского периодов, отдельных монографиях, статьях, очерках, общих работах по освобождению Донбасса, мемуарной литературе [1 – 12]. Отметим, что наиболее информативно среди мемуаристов участие 11 тк в обозначенной операции отражено в воспоминаниях маршала С.С. Бирюзова.

Значительную роль в историографии Донбасской стратегической наступательной операции в целом, и в т. ч. для изучаемого нами аспекта, сыграл коллективный труд «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» [13]. Зарубежные исследователи почти не упоминают боевую деятельность 11 тк, она отражена в их работах лишь косвенно в общем контексте Донбасской операции [14 – 18].

Краткий историографический обзор свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения темы, тем более что за последние годы открылся доступ к ранее засекреченным документам и материалам. Только на официальном сайте «Память народа» появились документы, которые проливают свет на участие 11 тк в ходе Донбасской стратегической наступательной операции. Кроме того, на сегодня исследователи имеют доступ к документации противника – 6 немецкой полевой армии (далее – 6 А вермахта), которая представлена на Интернет-ресурсе «Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г.».

Учитывая вышесказанное, в исследовании поставлена цель – проанализировать боевую деятельность 11-го танкового корпуса в Донбасской стратегической наступательной операции 1943 года в целом и отдельных аспектах, опираясь на советские и германские оперативно-тактические документы.

Предваряя изложение основного материала, укажем, что 11 тк принимал участие на завершающем этапе Донбасской стратегической наступательной операции – с 7 по 22 сентября 1943 года. Корпус действовал в полосе Южного фронта (далее – ЮФ) на протяжении двух

недель. Возможно, с этой, по военным меркам, кратковременностью боевой деятельности, связан не очень большой интерес специалистов к проблеме.

Согласно «Журналу боевых действий» (далее – ЖБД) 11 тк, в соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования (далее – СВГК), с 29 августа по 5 сентября 1943 г. «корпус перебрасывался на Южный фронт и разгрузился на ст. Ровеньки». После чего сосредоточился в районе Мокрый Еланчик, Комарный, Покровский, Успенская (*здесь и далее по тексту названия населенных пунктов приводятся так, как они обозначены в документах 11 тк – М.Г.В.*) [19]. Выполняя приказ командующего ЮФ генерал-полковника Ф.И. Толбухина, корпус совершил переход на исходные позиции в район населенных пунктов Хлебороб, Ново-Михайловка, Широкое, с которых должен был перейти в наступление с рассветом 7 сентября.

Проанализируем материальную обеспеченность 11 тк непосредственно перед вступлением в боевую операцию. В оперативной сводке штаба корпуса, датированной 7 сентября 1943 г., приводится информация о количестве танков в трёх танковых бригадах (далее – Тбр) корпуса – 20 Тбр, 36 Тбр и 65 Тбр. В Таблице 1 представим состояние танкового парка корпуса:

Таблица 1. Обеспеченность 11 тк танками на 7 сентября 1943 г. [20]

Подразделение	20 Тбр	36 Тбр	65 Тбр	Всего:
Показатель				
Общее количество Т-34	33	48	50	131
На ходу Т-34	21	24	38	83
Общее количество Т-70	23	4	4	31
На ходу Т-70	18	2	3	23
На ходу Т-34 + Т-70	39	26	41	106

Данные Таблицы 1 свидетельствуют, что численность танков 11 тк, бывших на ходу, соответствовала скорее сумме боевых машин в двух бригадах, нежели в корпусе. Не случайно в ЖБД 11 тк в преддверии боевых действий в Донбассе констатировалось, что «особенно танковые бригады были в неполном составе» [21]. Судя по упомянутому выше документу, часть танков были на марше и двигались от ст. Ровеньки к исходным позициям. Численность их составляла 56 машин, среди которых

– 48 Т-34 и 8 Т-70. Из трех бригад двойным боекомплектom могла похвастать только 20 Тбр [22].

Другие корпусные части характеризовались следующим образом:

- 1493-й самоходный артиллерийский полк (сап) насчитывал 14 Су-122, из них в ремонте/в пути – 8 ед.;
- 1507-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк (иптап) имел 20 орудий калибра 45 мм;
- 243-й минометный полк (мп) – 35 ед. 120 мм миномётов;
- 738-я истребительно-противотанковая артиллерийская дивизия (иптад) – 12 ед. 85 мм орудий;
- 1388-й отдельный зенитно-артиллерийский полк (озап) – 16 зенитных автоматических пушек 37 мм;
- 26-й отдельный разведывательный батальон (орб) – 8 бронетранспортеров, 6 броневых автомобилей, 3 мотоцикла;
- 93-й отдельный мотоциклетный батальон (омцб) – 68 мотоциклов, 2 спецмашины, 6 автомашин (ещё 28 мотоциклов были в пути либо в ремонте);
- 687 отдельный батальон связи (обс) – 2 танка Т-34, 2 мотоцикла, 2 броневых автомобиля, 5 спецмашин.

Следует подчеркнуть, что 1388 озап, 738 иптад, часть 243 мп, а также 12-я мотострелковая бригада (12 Мсбр) в момент подготовки сводки были еще на марше [23].

Приведенная нами информация в отношении подразделений 11 тк практически полностью подтверждается в послевоенном справочнике «Боевой состав Советской Армии» [24].

Заметим, что с 8 июня и по 12 октября 1943 года корпусом командовал генерал-майор Николай Николаевич Радкевич, который принимал участие в боях за Донбасс летом 1942 года. Забегая вперед скажем, что войну Радкевич закончит на Дальнем Востоке, участвуя в августе-сентябре 1945 года в Маньчжурской стратегической наступательной операции в качестве командующего бронетанковыми и механизированными войсками 2-го Дальневосточного фронта.

В мемуарах, написанных после войны, маршал С.С. Бирюзов (в ходе Донбасской наступательной операции 1943 г. был начальником штаба ЮФ), вспоминал слова командующего ЮФ Ф.И. Толбухина о том, что сначала следует осуществить глубокий прорыв, а затем «своевременно ввести в прорыв» танковый и кавалерийские корпуса – эшелон развития успеха [25].

Как зафиксировано в штабных документах, в 16.30 7 сентября 1943 г. началась артиллерийская и авиационная обработка переднего края противника, а в 20.00 этого же дня 11 тк перешел в наступление. К тому времени 28 армия ЮФ, в полосе действия которой должен был наступать 11 тк, овладела Старой Ласпой и создала условия для ввода в прорыв

танкового соединения. Однако, корпус сразу встретил огневой вал противотанковой артиллерии врага и понес «большие потери в материальной части», отразив 6 контратак противника. По советским данным, враг подбил и сжег 30 Т-34 и 3 Т-70, потеряв при этом 9 танков и 3 самоходных орудия [26].

В этот же день приказом командующего ЮФ была создана конно-механизированная группа (КМГ), состоящая из 5 гвардейского Донского кавалерийского корпуса (5 гв. Дкк) и 11 тк [27]. Боевым распоряжением № 00135/ОП штаба ЮФ 11 тк с 20.00 8 сентября 1943 г. был подчинен в оперативном отношении командующему 5 гв. Дкк генерал-майору А.Г. Селиванову [28].

Начальник штаба С.С. Бирюзов в воспоминаниях констатировал, что 11 тк и 5 гв. Дкк, введенные в прорыв ночью, «действовали недостаточно решительно и не смогли с ходу преодолеть Кальмиус». Правда, далее пояснил, что недавно созданная подвижная группа была атакована более чем 30 «фердинандами». Кроме того, Бирюзов указал, что взял на себя руководство боем двух корпусов, так как кавалерийская часть начала отход, танкисты же понесли большие потери, а «командир 11-го танкового корпуса явно растерялся». Танки 11 тк были выведены из узкого дефиле, развернулись механизированные полки 5 гв. Дкк и «всеми имеющимися силами» обрушились на врага. К сожалению, по мнению начальника штаба ЮФ, данная заминка танкистов 11 тк и кавалеристов 5 гв. Дкк позволила гитлеровцам за одну ночь разрушить и сжечь «значительную часть Мариуполя» [29].

В документах 6 А вермахта за поздний вечер 7 сентября на участке правого фланга IV армейского корпуса зафиксирована атака 35 советских танков. Разведка противника установила, что новые силы, перешедшие в наступление 8 сентября на стыке между XXIX и IV армейскими корпусами в районе Старая Карань-Большая Каракуба «...пока что определены как 11-й танковый корпус и 5-й гвардейский кавкорпус» [30].

В ЖБД 11 тк отмечено, что 8 сентября 20 Тбр и 36 Тбр, обходя с севера населенные пункты Бело-Каменка и Старая Игнатьевка [*сегодня это территория Тельмановского района ДНР – М.Г.В.*], в 20.30 овладели первым указанным селом, захватив при этом 2 «фердинанда». Ночью велись бои за Старую Игнатьевку и «в 3.30 утра 9.9.43 20 Тбр с 1/12 Мсбр [*1-й батальон 12 мотострелковой бригады – М.Г.В.*] овладели Стар. Игнатьевка» [31].

В немецкие документах за 8 сентября подтверждалась потеря Бело-Каменки и вклинения в Стар. Игнатьевку, но при этом указывалось, что на участке IV армейского корпуса было подбито 82 советских танка, среди которых были боевые машины и 11 тк [32].

К 8.00 утра 9 сентября части корпуса занимались пополнением боеприпасов, ГСМ и стали готовиться к наступлению на Бугас и

Волноваху. В штабе немецкой 6 А возникшую обстановку ещё 8 сентября оценивали таким образом: «Замысел противника оценивается так, что наступление на участке IV армейского корпуса пока что не преследует оперативной цели (так как за 11-м танковым корпусом находятся только одна стрелковая дивизия и части одного кавкорпуса), а ведется только для выхода на железнодорожную линию у Волновахи». Поздним вечером этого же дня в ЖБД 6 А был сделан следующий вывод: «Противник собирается силами переброшенного из района Орла 11-го танкового корпуса и подошедшего из района Воронежа 5-го гвардейского кавкорпуса сначала взять Волноваху и затем прорываться к Днепру» [33].

В ЖБД 6 А вермахта за 9 сентября 1943 г. (отметка – 12.00) прямо записано: «...как предполагает армия, 11-й танковый корпус собирается наступать в западном направлении, тогда как остальные силы будут брошены против нас на юго-запад. Армия видит свою задачу в том, чтобы не допустить подобного взаимодействия вражеских сил» [34].

В 3.30 утра 10 сентября 65 Тбр «с хода ворвалась в город Волноваха и овладела ж. д. станцией». После освобождения Бугаса, в Волноваху ворвалась 12 Мсбр. К 5.30 этого же дня «город Волноваха полностью был очищен от противника». Позднее в город вошли части 5 гв. Дкк. В боях за Волноваху особо отличились 65 Тбр и 12 Мсбр 11 тк, которым приказом СВГК было присвоено почётное наименование Волновахских. В приказе прозвучали имена командира 65 Тбр полковника Александра Иосифовича Шевченко, который лично возглавил ночной рейд на Волноваху, в ходе боев в Донбассе был ранен (начал войну старшим лейтенантом, а закончил полковником, с октября 1942 г. был командиром 65 Тбр, стал Героем Советского Союза в 1944 г., после войны дослужился до генерал-лейтенанта; почётный гражданин г. Волноваха) и командира 12 Мсбр подполковника Ефима Ивановича Жарова (закончил войну полковником, с августа 1943 г. был командиром 12 Мсбр) [35].

В ночь на 10 сентября 1943 г. началось освобождение морских ворот Донбасса – Мариуполя. В соответствии с точкой зрения маршала Бирюзова, вместе с 44-й армией, Азовской военной флотилией, кавалерийскими частями в освобождении города принимала участие и часть 11 тк [36], но в ЖБД корпуса нет ни одного упоминания о том, что его части участвовали в боях за Мариуполь.

В Боевом приказе штаба ЮФ № 146/ОП от 10.09.1943 указывалось, что группа генерал-лейтенанта Н.Я. Кириченко в составе 4 гвардейского кавалерийского корпуса (4 гв. кк) и 4 гвардейского механизированного корпуса (4 гв. мк) и группа генерал-майора А.Г. Селиванова в составе 5 гв. Дкк и 11 тк объединяются в одну конно-механизированную группу под командованием генерал-майора И.А. Плиева [37].

В документах 6 А вермахта за 10 сентября акцентировалось внимание на том, что «из-за тяжелых потерь, понесенных в прошлых боях,

противник заново перегруппировывает свою наступательную группировку», в числе подразделений которой был указан и 11 тк. В плане армии на следующий день предполагалось оборонять позицию «Крокодил» [линия укреплений, шедшая от Мариуполя по р. Кальчик и через короткий четырехкилометровый участок по суше продолжающаяся по р. Мокрые Ялы через Малоянисоль, Новую Каракубу (сегодня – Красная Поляна), Большой Янисоль (сегодня – Великая Новосёлка) к Новопавловке – М.Г.В.] и замедлить продвижение советских войск к ней. Уже на следующий день оперативники 6 А зафиксировали в ЖБД, что отход на линию «Крокодил» был осуществлен по плану, но противник вклинился у Стар. Майорского [38].

Прервемся на событиях 10 сентября 1943 года, которые, по нашему мнению, во многом были важной вехой в сентябрьской части Донбасской операции. Отвлечемся от анализа проблемы в строгой хронологической последовательности для того, чтобы кратко охарактеризовать документ «Разбор боевых действия 5 гвардейского кавалерийского корпуса в сентябрьской операции Южного фронта 1943 г.», созданный 24 сентября 1943 г. и представляющий особый интерес для раскрытия нашей темы, так как 5 гв. Дкк в тандеме с 11 тк составляли КМГ. Соответственно, в «Разборе...» не могла не идти речь об 11 тк. Кроме того, были выделены позитивные и негативные черты боевой деятельности КМГ, была предпринята попытка представить и обосновать периодизацию событий 7-22 сентября 1943 г. в южном секторе Донбасской операции. В тексте документа обозначенный период разбит на три части:

1. 7-10 сентября (с момента начала боевой деятельности, формирования КМГ (5 гв. Дкк и 11 тк) до освобождения Волновахи и Мариуполя).

2. 10-15 сентября (с формирования объединенной КМГ во главе с И.А. Плиевым (5 гв. Дкк, 11 тк, 4 гв. кк, 4 гв. мк), освобождения Волновахи и Мариуполя до освобождения Гуляй-Поле).

3. 16-22 сентября (освобождение Гуляй-Поля, завершающий аккорд Донбасской операции, перегруппировка) [39].

Нам представляется данный подход к членению сентябрьской части Донбасской операции в полной мере актуальным и для анализа боевой деятельности 11 тк.

Опираясь на приведенную выше периодизацию, продолжим анализ боевой деятельности избранного нами корпуса. Охарактеризуем состояние боевой материальной части 11 тк на момент окончания первого подпериода с помощью «Донесения нач. штаба 5 Д. Гв. КК». В нем наиболее важные количественные и частично качественные показатели представлены на 19.00 10.09.43 г. (см.: табл. 2).

Таблица 2. Обеспеченность 11 тк танками на 19.00 10 сентября 1943 г. [40]

Подразделение	20 Тбр	36 Тбр	65 Тбр	Танки командования	Всего:
Показатель					
На ходу Т-34	9	5	11	2	27
На ходу Т-70	4	1	2	-	7
На ходу Т-34 + Т-70	13	6	13	2	34

Учитывая данные Таблицы 2, можно констатировать, что за период с 7 по 10 сентября включительно танковая мощь 11 тк уменьшилась более чем в три раза. В «Донесении...» отмечалось, что на подходе из ремонта находилось 10 Т-34 [41].

Понеся тяжелейшие потери, в ночь на 11 сентября корпус продолжил выполнять поставленные задачи – наступать в направлении Ново-Андреевка, Кирилловка, Егоровка. В ЖБД корпуса было записано, что в указанный день 65 Тбр снова отличилась: юго-восточнее Павловки была разгромлена «штабная рота 40 мотополка 17 Т.Д. [17 танковая дивизия вермахта – М.Г.В.] с танками, автомашинами и личным составом» [42]. Преследуя разбитые 253 и 294 пехотные дивизии вермахта, к исходу 11 сентября части корпуса приступили к форсированию р. Мокрые Ялы в районе Стар. Майорское, т. е. преодолению линий укреплений «Крокодил». В соответствии с ЖБД 11 тк, в 1.30 12 сентября 12 Мсбр форсировала р. Мокрые Ялы и овладела Стар. Майорским, продолжив наступление на Равнополь. После перегруппировки корпус поздним вечером того же дня двинулся в направлении Новодаровка, Васильевка, Яблоково [43].

В «Оперативной сводке штаба 11 тк» за 13.09.43 г. общее количество танков на ходу почти полностью соответствует показателям на вечер 10 сентября 1943 года. Оно составляет 33 танка. Отметим, что на балансе 65 Тбр числился трофейный Т-IV, захваченный в ночь на 11 сентября. В названном документе приводятся данные по материальной боевой части не только 20, 36, 65 Тбр и 12 Мсбр, но и по другим подразделениям корпуса. Так, в 1493 сап насчитывалось 3 ед. СУ-122 (7 ед. СУ-122 указаны в ремонте), в 1507 иптап – 2 орудия 45 мм, в 243 мп – 35 минометов, в 738 иптад – 12 орудий 85 мм, в 1388 озап – 12 зенитных пушек 37 мм, в 26 орб – 1 броневедомитель, 12 бронетранспортёров. В документе, за исключением двух убитых и четырёх раненых, не указана численность

потерь: «Потери личного состава уточняются». Кроме того, подчёркивалась приоритетность частей 11 тк в форсировании реки: «После форсирования реки Мокрые Ялы, соседей справа и слева – нет» [44]. В сравнении с данными на начало боевых действий в Донбассе, самые большие материальные потери из подразделений 11 тк на 13 сентября понесли 1493 сап и 1507 иптап.

В ночь с 12 на 13 сентября корпус вел тяжелые бои за высоты 169,2 и 170,6, отражал контратаки противника, а позднее, форсировав реку Гайчур, овладел Петровским и стал вести наступление на станцию Гуляй-Поле. Однако, в отсутствии поддержки справа и слева, понеся большие потери, корпус отошёл на восточный берег р. Гайчур. В ЖБД 11 тк одной из главных причин значительных потерь корпуса называлась «...неправильная информация штабом 5 кк о занятии ими Гуляй-Поле 14-15.9.43» [45]. Наступление, которое 11 тк предпринял в 6.00 16 сентября успеха также не имело. Возможно, ответ на вопрос о причинах неудач 11 тк с 14 по утро 16 сентября находится в упомянутом нами выше документе 5 гв. Дкк, в котором указывалось на то, что в связи с вопросом о выходе 11 тк из подчинения командованию 5 гв. Дкк в непосредственное подчинение штабу ЮФ, с 10.50 14.9.43 до 8.00 17.9.43 генерал-майор А.Г. Селиванов 11 тк в течение трех суток «никакой задачи не ставил», а 11 тк с в указанное выше время «действовал самостоятельно без руководства» со стороны 5 гв. Дкк и штаба ЮФ [46]. Как видим, имели место проблемы со связью между штабом ЮФ и подразделениями объединенной КМГ.

В ЖБД ЮФ зафиксировано, что 5 гв. Дкк и 11 тк к 17.00 15 сентября 1943 г. овладели районным центром Гуляй-Поле [47]. На практике, более детальную и достоверную информацию по овладению райцентром дают документы подразделений ЮФ. В частности, процитируем ЖБД 11 тк: «в 11.00 16.9.43 части корпуса вновь перешли в наступление: 65 Тбр и 20 Тбр (по 4 танка) наступали с 12 Мсбр, как танки НПП [*непосредственной поддержки пехоты – М.Г.В.*], 36 Тбр (12 танков) с отрядом автоматчиков 12 Мсбр, используя успех 34 СД [*34 гвардейская стрелковая дивизия – М.Г.В.*], с утра 16.9.43 овладевшей г. Гуляй-Поле» [48]. Бросается в глаза численность танков 11 тк, которая уменьшилась по сравнению с 13.9.43 более чем на треть и составила 20 машин.

В ЖБД 11 тк отсутствует информация за 17-18 сентября. Там же указано, что после следования корпусом в направлении Горький, Ветры, к утру 19 сентября 11 тк овладел населенным пунктом Ключи, где и получил боевое распоряжение от командования 5 гв. Дкк наступать совместно с 63 кавалерийской дивизией (63 кд) в направлении Ключи, Дарьевка, Запасный, Сухоивановка и «к утру 20.9.43 выйти в район ст. Плавни». К 12.00 19 сентября корпус освободил Дарьевку, «приступил к разведке и устройству переправ на р. Конка». К 18.00 того же дня 12 Мсбр форсировала

указанную выше реку, а с наступлением ночи началась переправа танков [49].

В оперативной сводке штаба 11 тк от 19.09.43 г. на 22.00 зафиксировано: в трёх танковых бригадах в наличии на ходу 20 танков Т-34 (в т. ч. 2 танка командования), 6 Т-70; в 1493 сап – 3 СУ-122; в 1 507 иптап – 20 ед. 45 мм орудий; в 738 иптад – 11 ед. 85 мм орудий; в 243 мп – 35 ед. 120 мм миномётов; в 1 388 озап – 15 ед. зенитных пушек 37 мм; в 26 орб – один броневедомитель, 7 бронетранспортеров, 2 мотоцикла; в 293 омцб – 10 автомашин, 2 спецмашины, около 40 мотоциклов [*в документе число мотоциклов написано неразборчиво – М.Г.В.*]. В обозначенной оперсводке указаны и безвозвратные потери в боевой материальной части корпуса на 18 сентября 1943 года: 48 Т-34, 13 Т-70, 2 СУ-122 [50].

К утру 21 сентября части 11 тк овладели населенным пунктом Фёдоровка, и в течение 21-22 сентября отбивали неоднократные контратаки противника. Боевым распоряжением № 00215 от 21.09.43 корпус вышел в резерв Командующего ЮФ и к утру 23 сентября сосредоточился в районе Ново-Павловка, Ново-Андреевка [51].

По данным штаба 1 тк, на 21 сентября 1943 г. в корпусе числилось 13 танков Т-34 (в т. ч. 1 танк командования), 6 Т-70 (на подходе – 11 Т-34); в 1493 сап – 1 СУ-122; в 1507 иптап – 20 ед. 45 мм орудий; в 738 иптад – 12 ед. 85 мм орудий; в 243 мп – 35 ед. 120 мм минометов; в 1388 озап – 15 ед. зенитных пушек 37 мм; в 26 орб – один броневедомитель, 5 бронетранспортеров, 2 мотоцикла; в 293 омцб – 43 мотоцикла (12 ед. – в ремонте) [52].

По данным штаба ЮФ, за период участия в Донбасской стратегической наступательной операции 11 тк потерял убитыми 423 человека, ранеными – 1 032 чел., заболевшими – 12 чел., пропавшими без вести – 86 чел. Безвозвратные потери корпуса – 509 чел., санитарные – 1 044 чел. Общие потери подразделения составили 1 553 человека [53].

Таким образом, проведенный анализ боевой деятельности 11 тк в Донбасской стратегической наступательной операции 1943 г. позволяет констатировать, что за период с 7 по 22 сентября 1943 г. корпус продвинулся на 230-250 км, со средним темпом – 15-16 км в сутки. От первоначального предоперационного состава танков на ходу в корпусе осталось менее пятой части, потеряны были почти все СУ-122, погибло и пропало без вести более полтысячи человек. По мнению штаба ЮФ и КМГ, командование 11 тк в отдельных случаях терялось, сталкиваясь с ожесточенным противодействием противника, штабами подразделений корпуса не велась непрерывная разведка, имели место слабая связь с соседями и отсутствие эффективного взаимодействия между родами войск и подразделениями, плохо работали строевые отделы по учету потерь.

Однако, ночные рейды корпуса приводили к быстрому захвату вражеских позиций. Не случайно за освобождение крупного

железнодорожного узла юга Донбасса – Волновахи – 65 Тбр и 12 Мсбр было присвоено почетное наименование Волновахских. Корпус характеризовался высокой боевой выучкой, маневренностью, умением преодолевать хорошо укрепленные линии обороны противника, форсировать водные преграды и т. д.

По нашему мнению, только дальнейшая системная работа по изучению документов и материалов боевых действий в Донбассе летом-осенью 1943 г., приведет к ликвидации «белых пятен» и «черных дыр», в т. ч. и к более основательному заполнению такой малоизвестной страницы как «Боевая деятельность 11 тк в Донбасской стратегической наступательной операции».

Список источников и литературы:

1. Агапов В.Л. Боевые действия войск Южного фронта по освобождению Мариуполя 4 – 10 сентября 1943 г. / В.Л. Агапов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2023. – № 3. – С. 3 – 10.

2. Бирюзов С.С. Когда гремели пушки. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1961. – 280 с.

3. Ботев Ю. Л. Битва за Донбасс: к 80-летию Донбасской наступательной операции / Ю. Л. Ботев, В. В. Ионов, В. С. Хохлов // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2023. – № 3(128). – С. 144-154.

4. Василевский А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – М.: Вече, 2014. – 608 с.

5. Вязов Д.А. Советская кавалерия в боях за Донбасс август - сентябрь 1943 г / Д. А. Вязов // Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации: материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны, Волгоград, 01–02 октября 2020 года / ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». – Волгоград: ООО «Сфера», 2020. – С. 125 – 131.

6. Донбасская наступательная операция // Вестник Академии военных наук. – 2023. – № 3(84). – С. 178 – 181.

7. Ершов А. Г. Освобождение Донбасса: военно-исторический очерк / А. Г. Ершов. – М.: Воениздат, 1973. – 240 с.

8. Исаев А.В. Освобождение 1943. «От Курска и Орла война нас довела...» / А.В. Исаев. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 544 с.

9. Мишечкин Г. В. Предварительные итоги Донбасской стратегической наступательной операции в оперативных документах общевойсковых армий Южного фронта / Г. В. Мишечкин // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международной научной конференции, Донецк, 15 – 17 октября 2024 года. – Донецк: ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», 2024. – С. 127 – 129.

10. Мишечкин Г. В. 5-я ударная армия в Донбасской стратегической наступательной операции (август-сентябрь 1943 г.): подготовка, ход и итоги / Г.В. Мишечкин // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2023. – № 4 (87). – С. 81 – 94.

11. Твои освободители, Донбасс: очерки, воспоминания / сост. Г. В. Тепляков. – 5-е изд., доп. – Донецк : Донбасс, 1976. – 423 с.

12. Терентьев В.О., Полищук А.А. «Ломая сопротивление противника...Занял Дебальцево, Калининск и...Нью-Йорк» // Военно-исторический журнал. – 2024. – № 5. – С. 4-15.

13. Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России // Под общей ред. А.В. Дробкина. – М.: Яуза, 2023. – 736 с.

14. Земке Э. От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и вермахта. 1942 – 1945 / пер. с англ. А.Л. Андреева. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. – 604 с.

15. Манштейн Э. Утерянные победы / сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М.: АСТ; СПб Terra Fantastica, 1999. – 896 с.

16. Пауль К. Восточный фронт. Книга вторая. Выжженная земля. 1943 – 1944. – М.: Изографус, ЭКСМО, 2003. – 432 с.

17. Frieser Karl-Heinz. Die Ostfront 1943/44. Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. München. Deutsche Verlags-Anstalt, 2007. – 1319 p.

18. Хаупт Вернер. Сражение группы армий «Юг». Взгляд офицера вермахта / Вернер Хаупт; – М.: Яуза: Эксмо, 2006 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат). – 445 с.

19. Журнал боевых действий 11 тк // ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 43 об.

20. Оперативная сводка штаба 11 тк // ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0229. Л. 3.

21. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 43 об.

22. ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0229. Л. 3.

23. ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0229. Л. 3-3об.

24. Боевой состав Советской Армии. Часть III (январь – декабрь 1943 г.) / Военно-научное управление Генерального штаба. – М.: Ордена

Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1972. 336 с.

25. Бирюзов С.С. Когда гремели пушки. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1961. – С.174.

26. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 44.

27. Журнал боевых действий войск Южного фронта за период с 1 сентября по 1 октября 1943 г. // ЦАМО. Ф. 64. Оп. 505. Д. 205. Л. 46.

28. ЦАМО. Ф. 64. Оп. 505. Д. 205. Л. 52.

29. Бирюзов С.С. Указ. соч. С. 199-200.

30. Журнал боевых действий 6-й армии № 6. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 7-8 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле – сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (дата обращения: 04 июля 2025 г.).

31. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 44.

32. Журнал боевых действий 6-й армии № 6. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 8 сентября 1943 г.) // Донбасс – 1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (дата обращения: 04 июля 2025 г.).

33. Там же.

34. Журнал боевых действий 6-й армии № 6. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 9 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле – сентябре 1943 г. URL. : <https://donbass43.ru/> (дата обращения: 04 июля 2025 г.)

35. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 44 об.

36. Бирюзов С.С. Указ. соч. – С. 203.

37. Журнал боевых действий 4 гвардейского кавалерийского корпуса (18.08.43 – 20.04.44) // ЦАМО. Ф. 3470. Оп. 1. Д.168. Л.39.

38. Журнал боевых действий 6-й армии № 6. 1 – 20 сентября 1943 г. (Данные за 10 – 11 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле – сентябре 1943 г. URL. – <https://donbass43.ru/> (дата обращения: 04 июля 2025 г.).

39. Разбор боевых действия 5 гвардейского кавалерийского корпуса в сентябрьской операции Южного фронта 1943 г. // ЦАМО. Ф. 3472. Оп. 0000001. Д. 0064. Л. 45-49.

40. Донесение нач. штаба 5 Д. Гв. КК // ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0029. Л. 2.

41. Там же.

42. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 44 об.

43. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 45.

44. Оперативная сводка штаба 11 тк от 13.09.43 // ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0229. Л. 4-4 об.
45. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 45 об.
46. ЦАМО. Ф. 3472. Оп. 0000001. Д. 0064. Л. 47.
47. ЦАМО. Ф. 64. Оп. 505. Д. 205. Л. 85.
48. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 45 об.
49. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 45 об. 46.
50. Оперативная сводка штаба 11 тк от 19.09.43 // ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0229. Л. 11-11 об.
51. ЦАМО. Ф. 3412. Оп. 1. Д. 50. Л. 46.
52. Оперативная сводка штаба 11 тк от 21.09.43 // ЦАМО. Ф. 244. Оп. 0003000. Д. 0229. Л. 8.
53. ЦАМО. Ф. 64. Оп. 505. Д. 205. Л. 144.

